

TALABALARNI ZAMANOVIY TA'LIM TARBIYA JAROYONIDA SENERGITAK YONDASHUVNING RO'LI

Jumanov Alisher Asatullayevich¹, Mamajonova Nozima Husnidin qizi²

¹“TIQXMMI” MTU Professional ta'lim kafedrası dotsent

²“TIQXMMI” MTU Professional ta'lim (Yer kadastrı va yer tuzısh) yo‘nalıshı 215- guruh talabası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279112>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida sinergetik yondashuvning bola shakllanishiga ta'siri bayon qilingan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish masalalari ochib berilgan. Shaxsning o'z-o'zini anglash jarayoni va psixologik barqarorligi ta'lim samaradorligi bilan qanday bog'liqligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, ijodiy faoliyat, pedagogik hamkorlik, muamoli vaziyat, ontogenez psixologiyasi, sinergetik yondashuv.

Аннотация. В данной статье описано влияние синергетического подхода на формирование ребенка в процессе обучения. Также раскрываются вопросы развития творческой активности учащихся младших классов. Анализируется, как процесс самореализации и психологической устойчивости человека связан с эффективностью образования.

Ключевые слова: инновационное образование, творческая деятельность, педагогическое сотрудничество, критическая ситуация, психология онтогенеза, синергетический подход

Abstract. Here the impact of synergistic production on the child in the educational process is described. The issues of creative development of students are revealed. Analysis of how the process of self-awareness of a person and the level of experience are related to education.

Keywords: innovative education, creative activity, pedagogical cooperation, problem situation, ontogenesis psychology, synergistic production.

Zamonaviy ta'lim va psixologiya sohasida murakkab muammolar bilan yuzlashish insonning shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayonda sinergetik yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda, chunki ta'lim va psixologik rivojlanish o'zaro bog'liq holda kechadi. Bugungi kunda ta'lim tizimi shaxsning individual xususiyatlarini inobatga olish, uning kognitiv va emosional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash kabi dolzarb masalalarga e'tibor qaratmoqda.

Sinergetik yondashuvning mohiyati tizim elementlarining bir-biriga ta'sirini o'rganishdan iborat. Ta'lim jarayonida bu yondashuv o'quvchilar faoliyatining tabiiy rivojlanishiga ko'maklashish va individual qobiliyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Insonning turli yosh davrlaridagi psixologik xususiyatlarini hisobga olish esa ta'lim samaradorligini oshirishga, shaxsiy rivojlanish jarayonini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Shaxsning psixologik barqarorligi va sinergetik yondashuv: Shaxsning psixologik barqarorligi va moslashuvchanligi uning murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi. Bu jarayonda ontogenez psixologiyasining qonuniyatlaridan foydalanish muhim

ahamiyat kasb etadi. Masalan, bolaning aqliy va ruhiy taraqqiyoti, uning idrok, xotira va tafakkur jarayonlarining rivojlanishi yosh davri o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq.

O‘quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda o‘z-o‘zini anglash, yoki shaxs “Men” ini shakllantirish ham o‘ta muhimdir. Bu o‘quvchida o‘z xulqini tarkib toptiradigan, o‘z-o‘zini anglagan va anglamagan tasavvurlari tizimi sanaladi. O‘quvchini o‘z “Men”ini anglashi ta‘lim natijasi, o‘z-o‘zini anglashning yakuniy darajasi hisoblanadi. Olima Sh. Abdullaeva ta‘kidlaganidek, o‘quvchi “Men”i bilan bog‘liq barcha holatlar shuni ko‘rsatadiki, bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilar ijodiy faoliyatidagi yutuq va kamchiliklar sabablarini tushunishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘quvchilarning tashqi va ichki faolliklarini hisobga olish orqali sinergetik ta‘lim samaradorligini oshirish mumkin. Tashqi faollik – tashqaridan kuzatilishi mumkin bo‘lgan harakatlar bo‘lsa, ichki faollik – bu bolaning o‘ziga xos psixik jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Misol uchun, dars jarayonida muammoni mustaqil hal qilish uchun fikr yuritish, o‘zaro bahs yuritish va analitik tahlil qilish ichki faollikning namoyon bo‘lishidir.

Innovatsion ta‘lim usullari va ijodiy faoliyat: Innovatsion ta‘lim usullari shaxsiy rivojlanishga sinergetik ta‘sir ko‘rsatadi. Jumladan, individual yondashuv, interfaol texnologiyalar va o‘z-o‘zini rivojlantirishga qaratilgan ta‘lim metodlari mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Masalan:

1. Muamoli o‘qitish metodlari – o‘quvchilarning mustaqil izlanishlarini rivojlantirishga imkon beradi.

2. Loyiha metodlari – amaliy topshiriqlar orqali shaxsiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi.

3. Kognitiv rivojlantirishga yo‘naltirilgan usullar – bolalarning tafakkur va mantiqiy tahlil qobiliyatlarini kuchaytiradi.

Ta‘lim jarayonida ontogenez psixologiyasining tamoyillarini inobatga olish orqali bolalar va o‘quvchilarning psixologik ehtiyojlarini to‘g‘ri baholash, ularga mos rag‘batlantiruvchi usullarni qo‘llash mumkin. Natijada ta‘lim jarayoni nafaqat bilim berish vositasi, balki shaxsiy taraqqiyotning muhim omiliga aylanadi.

Ijodiy faoliyatda muamoli vaziyatlar yaratish ham muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchi muammoli vaziyatni yaratar ekan, o‘quvchilarni uning yechimini topishga yo‘naltiradi. Shunday qilib, bola ta‘limning sub‘ektiga aylanadi va unda yangi bilimlar shakllanadi, u harakat qilishning yangi usullarini egallaydi.

Zamonaviy ta‘lim va psixologiya sohasida murakkab muammolar bilan yuzlashish insonning shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu jarayonda sinergetik yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda, chunki ta‘lim va psixologik rivojlanish o‘zaro bog‘liq holda kechadi. Bugungi kunda ta‘lim tizimi shaxsning individual xususiyatlarini inobatga olish, uning kognitiv va emosional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash kabi dolzarb masalalarga e‘tibor qaratmoqda.

Sinergetik yondashuvning mohiyati tizim elementlarining bir-biriga ta‘sirini o‘rganishdan iborat. Ta‘lim jarayonida bu yondashuv o‘quvchilar faoliyatining tabiiy rivojlanishiga ko‘maklashish va individual qobiliyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Insonning turli yosh davrlaridagi psixologik xususiyatlarini hisobga olish esa ta‘lim samaradorligini oshirishga, shaxsiy rivojlanish jarayonini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Shaxsning psixologik barqarorligi va moslashuvchanligi uning murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi. Bu jarayonda ontogenez psixologiyasining qonuniyatlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, bolaning aqliy va ruhiy taraqqiyoti, uning

idrok, xotira va tafakkur jarayonlarining rivojlanishi yosh davri o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq.

O‘quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda o‘z-o‘zini anglash, yoki shaxs “Men” ini shakllantirish ham o‘ta muhimdir. Bu o‘quvchida o‘z xulqini tarkib toptiradigan, o‘z-o‘zini anglagan va anglamagan tasavvurlari tizimi sanaladi. O‘quvchini o‘z “Men”ini anglashi ta’lim natijasi, o‘z-o‘zini anglashning yakuniy darajasi hisoblanadi. Olima Sh. Abdullaeva ta’kidlaganidek, o‘quvchi “Men”i bilan bog‘liq barcha holatlar shuni ko‘rsatadiki, bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilar ijodiy faoliyatidagi yutuq va kamchiliklar sabablarini tushunishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘quvchilarning tashqi va ichki faolliklarini hisobga olish orqali sinergetik ta’lim samaradorligini oshirish mumkin. Tashqi faollik – tashqaridan kuzatilishi mumkin bo‘lgan harakatlar bo‘lsa, ichki faollik – bu bolaning o‘ziga xos psixik jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Misol uchun, dars jarayonida muammoni mustaqil hal qilish uchun fikr yuritish, o‘zaro bahs yuritish va analitik tahlil qilish ichki faollikning namoyon bo‘lishidir.

Innovatsion ta’lim usullari shaxsiy rivojlanishga sinergetik ta’sir ko‘rsatadi. Jumladan, individual yondashuv, interfaol texnologiyalar va o‘z-o‘zini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim metodlari mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Masalan:

1. Muamoli o‘qitish metodlari – o‘quvchilarning mustaqil izlanishlarini rivojlantirishga imkon beradi.

2. Loyiha metodlari – amaliy topshiriqlar orqali shaxsiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi.

3. Kognitiv rivojlantirishga yo‘naltirilgan usullar – bolalarning tafakkur va mantiqiy tahlil qobiliyatlarini kuchaytiradi.

Ta’lim jarayonida ontogenez psixologiyasining tamoyillarini inobatga olish orqali bolalar va o‘quvchilarning psixologik ehtiyojlarini to‘g‘ri baholash, ularga mos rag‘batlantiruvchi usullarni qo‘llash mumkin. Natijada ta’lim jarayoni nafaqat bilim berish vositasi, balki shaxsiy taraqqiyotning muhim omiliga aylanadi.

Ijodiy faoliyatda muamoli vaziyatlar yaratish ham muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchi muammoli vaziyatni yaratar ekan, o‘quvchilarni uning yechimini topishga yo‘naltiradi. Shunday qilib, bola ta’limning sub’ektiga aylanadi va unda yangi bilimlar shakllanadi, u harakat qilishning yangi usullarini egallaydi.

Bundan tashqari, interfaol o‘yin metodlaridan foydalanish sinergetik ta’lim tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi. Pedagogik o‘yinlar ayniqsa, o‘quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Aynan shunday o‘yinlar vositasida kattalar va kichiklar o‘rtasida muloqot o‘rnatiladi.

Bu muloqotlar shaxsiy yondashuv asosida qurilishi kerak. Ta’lim-tarbiyaga sinergetik yondashuv dars samaradorligini oshirish vositasi, fanlararo aloqalarning yangi sifat darajasiga ko‘tarilgan shakli hisoblanadi. Boshlang‘ich ta’limda sinergetik yondashuv hayotdagi turli xil hodisalarni bir qolipdan turib baholash emas, balki ularni o‘zaro aloqadorlikda kompleks holda yondashishga yo‘naltiradi. Masalan, integratsiyalashgan ta’limni yo‘lga qo‘yishda sof ilmiy bilimlar, adabiyot, musiqa, san’at yordamida har tomonlama mukammal tushuntirish imkoni yaratiladi. Bu esa bola shaxsining emotsional va axloqiy rivojlanishiga, unda ijodiy tafakkurning shakllanishiga yaxshi ta’sir ko‘rsatadi.

XULOSA

Ta’lim-tarbiyaga sinergetik yondashuv dars samaradorligini oshirish vositasi, fanlararo aloqalarning yangi sifat darajasiga ko‘tarilgan shakli hisoblanadi. Boshlang‘ich ta’limda sinergetik yondashuv hayotdagi turli xil hodisalarni bir qolipdan turib baholash emas, balki

ularni o‘zaro aloqadorlikda kompleks holda yondashishga yo‘naltiradi. Misol uchun, integratsiyalashgan ta’lim modeli asosida adabiyot, musiqa va san’at vositasida o‘quvchilarning estetik tafakkuri shakllanadi.

Shunday qilib, ta’lim va psixologiya o‘rtasidagi sinergetik bog‘liqlik zamonaviy insonning intellektual va emosional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ontogenez psixologiyasining ilmiy asoslariga tayangan holda, insonning butun hayoti davomida bilim olish va o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonlari yaxshilanishi, natijada esa ijtimoiy taraqqiyotga hissa qo‘shadigan shaxslar shakllanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Otaqulov A, Qurbonboyeva N “Zamonaviy ta’lim metodlari talim samaradorligi kafolati” maqola
2. Ergash G’oziyev Ontogenez psixologiyasi. O’quv qo‘llanma
3. Abdullayev, A. (2019). Kommunikatsiya psixologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. D.I.Muqumova ,U.M.Jumamurodova,S.B.Yarova.Yu.O’.Sayfiyeva 2024 yil 25 iyundagi 218-sonli buyrug‘iga asosan “Kasbiy psixologiya” fanidan darslik № 218004.
5. Begmurzayevich, D. B. (2022). O‘quvchilarni intellektual rivojlantirishning metodologik asoslari. Ijodkor o'qituvchi, 2(20), 52-59
6. Sultanova Dildoraxon “Ta’lim sifatini oshirishga sinergetik yondashuv” maqola